

ROLI I SEKTORIT PRIVAT NË PROCESIN ANËTARËSUES TË SHQIPËRISË NË BE

Dr. Linda RAMA, Dr. Elena POLO

Abstract

In 2020, the European Council approved the opening of accession talks with Albania, but the country is still waiting for the First Intergovernmental Conference to take place. The negotiation process envisages the involvement of non-state actors, including the private sector, however, the experience of European countries fails to offer any model of success when it comes to the engagement of the latter in the accession process. Albania has already established the negotiating structure, providing the private sector with the opportunity to present its views to the Negotiating Group through the National Council for European Integration (NCEI) and the Partnership Platform for European Integration (PPEI). The study places focus on the assessment of the negotiating structure in terms of the room it creates for the involvement of the private sector and collection of the opinions by the representatives of public institutions, business associations and the companies themselves on various aspects of the process and the resulting expectations. Findings indicate a lack of pyramid representation of the business in negotiating bodies. The NCEI and PPEI members only represent a limited number of companies. There is a trust crisis between business representatives and State institutions concerning the dialogue of the business and the Government, mainly stemming from a poor legacy and lagging culture in this respect, but there is still interest in being informed and involved. Companies are optimistic about accession gains, but they do not deny the expected challenges resulting from the workforce quality, an almost non-existent research and development practice, low competitiveness etc.

SFOND I PËRGJITHSHËM

Anëtarësimi në BE, proces kompleks dhe i gjatë

Shqipëria vendosi marrëdhënie diplomatike me Komunitetin Evropian në vitin 1991. Ajo mori statusin e vendit të mundshëm kandidat në vitin 2000. Ky proces politik dhe ligjor shënoi çeljen e rrugëtimit drejt anëtarësimit në BE me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA). Dhjetë vite më pas, Këshilli i Ministrave të BE-së miratoi unanimisht dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë dhe në prill 2019, statusin e vendit kandidat me të drejta të plota. Në mars të vitit 2020, Këshilli Evropian mori vendimin politik për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë.

Procesi i anëtarësimit kalon përmes plotësimit të tri kriterëve: kriteret politike, kriteret ekonomike dhe kriteri legjislativ, që lidhet me përafrimin e legjislacionit me *acquis communautaire*. Me metodologjinë e re të zgjerimit, këto tri kriterë janë disi më të shkrira se më parë. Nga marsi i vitit 2020, Shqipëria është në pritje të miratimit të kornizës negociuese për Shqipërinë dhe të mbajtjes së Konferencës së Parë Ndërqeveritare. Kjo konferencë do të shënojë nisjen zyrtare të negociatave teknike me Komisionin Evropian dhe caktimin e kapitujve të *acquis* që do të hapen brenda Grup-kapitullit të Parë, “Themeloret”. Rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE-së, krahasuar me rrugëtimin e ndjekur nga vende të tjera para nesh mund të konsiderohet si një proces relativisht i gjatë e me vonesa të herëpashershme, e gjithashtu si një proces i lidhur me nevojën e plotësimit të “benchmarks” (sipas metodologjisë së re), përpara hedhjes së hapave të tjerë të njëpasnjëshëm drejt mbylljes së kapitujve për anëtarësim.

Në faqen zyrtare të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, thuhet se Konferenca e Parë

Ndërqeveritare do të mbahet sa më shpejt dhe menjëherë pas miratimit nga Këshilli Evropian të kuadrit negociues, në përputhje me Konkluzionet e këtij Këshilli në mars 2020. Edhe pse këto dy hapa duket se janë përjashtues ndaj njëri-tjetrit (pasi nga njëra anë, konferenca nuk mund të mbahet pa u miratuar kuadri negociues dhe nga ana tjetër, pas miratimit të tij nuk ka pengesë tjetër për të marrë vendimin për datën e Konferencës), BE-ja nuk ka mundur ende të

ketë unanimitet për të vendosur një datë të caktuar për këtë qëllim, duke e shtyrë kështu më tej këtë proces.

Një zhvillim i rëndësishëm në kontekstin evropian është miratimi i metodologjisë së re të zgjerimit, që u përmend më sipër. Kjo metodologji u prezantua më 5 shkurt 2020 nga Komisioni Evropian (KE). Ajo pritet të zbatohet nga fillimi, e plotë, me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut¹. Metodologjia e re synon që procesi i negociimit të jetë më politik, të shpejtojë procesin, të pakësojë burokracitë, të jetë më kërkuar e dinamik, dhe më transparent e i besueshëm. Kjo metodologji mundet të ndikojë në kuadrin e negociatave, veçanërisht lidhur me kërkesat shtesë, vendosjen e “benchmarks” për kapitull, dhe me ecurinë e përgjithshme për hapje-mbylljen e kapitujve të bisedimeve. Zbatimi i kësaj metodologjie të re të zgjerimit, që bazohet në: (a) grupimin në 6 grup-kapitujsh tematikë (nga të cilët, kyç është Grup-kapitulli i parë “Themeloret”); (b) vendosjen e kriterëve shtesë duke futur parimin e pezullimit dhe të kthyeshmërisë (kthimit mbrapa të procesit), dhe (c) aplikimin e shpërblimeve/dënimeve apo sanksioneve përmes votimit. Këto kriterë shtesë do të shërbejnë si siguri, për vetë shtetet anëtare dhe ato mund gjithashtu të nxisin një përfshirje më të madhe të drejtpërdrejtë dhe/apo të tërthortë të aktorëve joshitetorë në procesin negociator.

Procesi negociues është shumë kompleks, sensitiv, i vështirë dhe jo afat-shkurtër. Ai kërkon planifikim të mirëmenduar strategjik; ripërcaktim të përparësive kombëtare (pjesë e pozicionit kombëtar të Shqipërisë, që do të paraqitet në Konferencën e Parë Ndërqeveritare); struktura të dedikuara; eksperiencë dhe profesionalizëm të lartë diplomatik dhe negociues. Si një nga proceset më të vështira që ndërmer vendi, ky proces do të jetë mjaft dinamik dhe do të kërkojë fleksibilitet, përgatitje dhe përgjigje profesionale efektive të çdo sektori ndaj sfidave të reja.

Sfida kyçe do të jenë sidomos përballjet me aspektet e ndryshme të ristrukturimit të institucioneve ekonomike dhe politike; me krijimin e mekanizmave për të zbatuar atë legjislacion që përafrohet; si dhe me zbatimin e tij në pushtetin lokal, për të përmbushur gradualisht kriteret dhe kërkesat e anëtarësimit. Ky kompleksitet sfidash do të ndihmohet dhe lehtësohet nëse në proceset negociuese, krahas përfshirjes së përfaqësuesve të institucioneve publike, sigurohet edhe një përfshirje sistematike, sipas egzigjencave, por gjithashtu sipas ekspertizave dhe eksperiencave të tyre, e aktorëve joshitetorë (veçanërisht, shoqërisë civile dhe sektorit privat). Këta aktorë mund të japin vlerë të shtuar në proces duke ndihmuar me të dhëna, ekspertizë dhe opinione, në mënyrë që politikatat e BE-së të bëhen dhe të jenë sa më funksionale në Shqipëri.

Shqipëria ka krijuar një përvojë domethënëse lidhur me proceset integruese në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA). Pala shqiptare ka 124 kërkesa/detyrime për të zbatuar, e që po i zbaton vit pas viti. Ato përfshijnë masa legjislative dhe zbatuese, përaftrim të legjislacionit, ngritje institucionesh dhe fuqizim kapacitetesh. Masat e zbatuara plotësisht janë 32% e totalit të masave, pjesa tjetër është në fazë zbatimi ose përfundimi.

Nga pikëpamja e nivelit të zbatimit, sipas shpërndarjes në kapitujt e *acquis*, shumica e fushave nuk kanë mundur të zbatojnë plotësisht detyrimet e ndërmarra në MSA. Janë 21 nga 33 kapitujt në të cilët, pavarësisht shkallës dhe nivelit të angazhimit, rekomandimet/detyrimet nuk rezultojnë të jenë zbatuar plotësisht. Në punën që mbetet për të arritur objektivat e MSA-së, kapitujt me volumin më të madh dhe mangësitë më të theksuara për përmbushjen e rekomandimeve/detyrimeve janë : siguria ushqimore, politikatat e transportit, politikatat energjetike, mjedisi, mbrojtja e konsumatorit, konkurrenca, etj. (ACIT, 2019)

¹ Disa pjesë të saj kanë filluar të hyjnë në zbatim, retrospektivisht, me Serbinë dhe Malin e Zi.

Përfshirja e sektori privat, e rëndësishme

Procesi i negociatave për 33 kapitujt e *acquis communautaire* të BE-së parashikon përfshirjen e disa aktorëve, si shoqëria civile, sektori privat, fusha akademike, partnerët socialë e media - të njohur si grupi i aktorëve joshitetorë - ndër të cilët sektori privat ka një rëndësi më specifike, apo të posaçme, për tri arsye kryesore:

(1) që në zanafillë, anëtarësimi në BE përqendrohet në një bashkim ekonomik, që kërkon parapërgatitjen për ngritjen dhe zhvillimin e një tregu që të jetë në gjendje të operojë brenda tregut të përbashkët; harmonizimin e politikave ekonomike dhe të tregjeve, si dhe arritjen e standardeve për të përballuar konkurrencën dhe peshën e tregut të BE-së (të gjitha këto me ndikime të drejtpërdrejta në sektorin privat); (2) dinamikat e shumta dhe të ndryshme në ekonomitë e vendeve anëtare apo të BE-së vetë, në përgjithësi, kanë cënuar rritjen dhe zhvillimin ekonomik (prandaj, sektori privat i atribuohet roli i rëndësishëm i rimëkëmbjes); dhe (3) sektori privat është subjekt dhe kontribues në përmbushjen e kriterëve ekonomike në nivel kombëtar, duke lehtësuar dhe nxitur procesin, si dhe duke ndihmuar pozitivisht raportin kosto-përfitim në momentin e anëtarësimit. Për rrjedhojë, sektori privat ka një rol kyç në proceset e brendshme transformuese të vendit, duke u përshtatur gradualisht me standardet dhe “tregullat e reja të tregjeve”, në nivel ekonomie kombëtare, rajonale dhe evropiane.

Kontributi i sektorit privat në procesin integruar të vendit lidhet me disa aspekte të këtij procesi, ndër të cilat më të rëndësishmet janë: (1) harmonizimi i legjislationit me *acquis-të* të BE-së dhe kapitujt përkatës; (2) harmonizimi i politikave ekonomike, veçanërisht ato që lidhen me tregtinë dhe tregun e punës; (3) reagimi ndaj dinamikave në rritje në kuadër të integritimit rajonal dhe ndërkombëtarizimit, kërkesave të tregut dhe konkurrueshmërisë, por edhe përfitimit nga ekonomitë e shkallës; (4) analiza e kostove-përfitimeve nga anëtarësimi në nivel mikro dhe makro; (5) krijimi i kapaciteteve për përthithjen efektive të fondeve/granteve në kuadër të instrumentit të paraanëtarësimit, si fondet e kohezionit, ato strukturore, si dhe të zgjerimit të investimeve, që orientohen drejt novacionit teknologjik (R&D); (6) sigurimi i një mjedisi të brendshëm lehtësues për të bërë biznes, për të investuar; (7) ecja përpara me shpejtësi për përmbushjen e kërkesave për standardizim dhe arritje të standardeve evropiane, si dhe (8) zhvillimi i elementeve të tjera bashkëshoqëruese të politikave në nivel evropian, si dialogu me partnerët socialë, ulja e korrupsionit, mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e mjedisit, të drejtat e pronësisë intelektuale, politikatat tatimore, etj.

Procesi i negociatave dhe më vonë i anëtarësimit në BE ka një ndikim të jashtëzakonshëm në aktivitetin e çdo kompanie dhe në jetën e çdo qytetari të thjeshtë. Informimi i sektorit privat (dhe i organizatave apo bashkimeve tregtare që e përfaqësojnë), ndërgjegjësimi i tyre rreth ndryshimeve që do të pasojnë nga zbatimi i plotë i MSA-së gjatë procesit të bisedimeve, janë hapat e parë të domosdoshëm për nxitjen e tij, e për t'i dhënë kohë që të përgatitet për mundësitë dhe sfidat e reja. Sa më të përgatitura të jenë ato, aq më shumë do të mund të kontribuojnë në këtë proces (Mayhew, 2005). Qeveria qendrore, në bashkëpunim të ngushtë me organizatat apo dhomat që përfaqësojnë biznesin, është përgjegjëse për të kryer këtë informim dhe ndërgjegjësim.

Analiza në vijim përqendrohet në: (i) identifikimin e hapësirave ligjore dhe institucionale ekzistuese që garantojnë përfshirjen e sektorit privat në procesin e bisedimeve të anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe shkallën e interesit të shfaqur nga ana e përfaqësuesve të biznesit për të qenë pjesë aktive e këtij procesi, sipas konstatimeve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore përgjegjëse për këtë proces; dhe (ii) njohjen e opinionit dhe perceptimit të biznesit e të shoqatave/organizatave për nivelin e deritanishëm të informimit mbi përfaqësimin, rolin dhe

kontributin e tyre si pjesë e zhvillimeve të përgjithshme përgatitore për procesin negociues, mjedisin aktual të biznesit dhe vështirësitë kryesore, perceptimin e vështirësive, kostot dhe përfitimet nga procesi negociues, si dhe kapacitetet aktuale për përfshirje dhe kontribut.

Përfundimet e nxjerra kanë si synim të nxisin institucionet shtetërore që të intensifikojnë masat për informimin dhe garantimin e përfshirjes efektive të sektorit privat në këtë proces dhe inkurajimin e sektorit privat për të shtuar vëmendjen ndaj këtij procesi e për t'u përgatitur në kohë me ekspertizë cilësore për të kontribuar në të.

Ekspierienca të përfshirjes së sektorit privat në procesin negociues

Proceset integruese për Ballkanin Perëndimor (BP) lidhen me transformimin e ekonomive të vendeve të tij në ekonomi funksionale dhe të afta për t'u integruar plotësisht në tregun e përbashkët evropian përmes nxitjes së mundësive të sipërmarrjes dhe punësimit, përmirësimit të klimës së biznesit dhe investimeve, nxitjes së zbatimit të ligjit, forcimit të kapaciteteve institucionale dhe konkurrencës së ndershme në tregje (Budak & Rajh, 2013). Të gjitha këto janë thelbësore për të siguruar rritje në ekonomitë vendase dhe sektorin privat dhe për të përshpejtuar konvergencën e tyre me BE-në (KE, 2020).

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE) ka vlerësuar se sektori privat në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor (BP) është relativisht i vogël, kur krahasohet me ekonomitë e tjera në tranzicion të Evropës Lindore dhe Qendrore (ELQ), tashmë pjesë e BE-së (KESE, 2018). Vendet e BP-së karakterizohen nga një prani e madhe e shtetit në ekonomi, korrupsioni i lartë, mungesa e instrumenteve që garantojnë një konkurrencë të ndershme, mungesa e standardeve dhe qasja e ulët në financë dhe tregje (Serbos, 2008). Tregjet lokale të BP-së janë të hapura për kompanitë evropiane, por liberalizimi i plotë i tyre nuk ka ende ndikim në jetën ekonomike të vendeve, kryesisht për shkak të mungesës së konkurrueshmërisë së kompanive vendase (Gordana & Nikola, 2013). Përfitimi i sektorit privat nga ekonomitë e shkallës në tregun e përbashkët evropian varet nga qasja në instrumentet financiare, cilësia e forcës së punës dhe orientimi drejt novacionit (Simoneti et al., 1996). BP është në fillim të rrugëtimit drejt arritjes së këtyre koncepteve.

Përfshirja e aktorëve të ndryshëm në procesin e anëtarësimit në BE nuk ka qenë në të njëjtin nivel në vendet anëtare, sidomos në ato vende që kanë qenë nën drejtimin e udhëheqësve komunistë. Ekspierienca e anëtarësimit të këtyre vendeve dëshmon paaftësi, mospërgatitje dhe mosgatishmëri të aktorëve shtetërorë dhe joshetërorë për të bashkëpunuar gjatë proceseve të negociimit. Si rrjedhim, kultura e dobët e sektorit publik për të garantuar gjithpërfshirjen e aktorëve në proceset politikëbërëse detyroi fuqizimin e aktorëve joshetërorë dhe rritjen e kapaciteteve të tyre, përtej thjesht dhe vetëm përafrimit me legjislacionin e BE-së. Ndërkohë, në nivel evropian, përfshirja e aktorëve joshetërorë në këto procese ka qenë në qendër të vëmendjes së KE-së, për të rritur efektivitetin e politikave evropiane dhe për të trajtuar kritikën mbi deficitin demokratik të BE-së. Për pasojë, vendet anëtare nga ELQ-ja kanë nxitur përfshirjen e shoqërisë civile dhe të sektorit privat në organizata të nivelit evropian (Borzella & Buzoga, 2010).

Vende si **Hungaria, Polonia apo Rumania** ofrojnë pak shembuj të bashkëpunimit të qëndrueshëm ndërmjet aktorëve gjatë proceseve integruese. Përgjithësisht, aktorët joshetërorë, në shumicën e rasteve, nuk janë parë si partnerë apo kontribues të qëndrueshëm. Ndonëse legjislacioni, fondet dhe ekspertiza e BE-së e kanë patur potencialin të fuqizojnë aktorët joshetërorë për t'u përfshirë në proceset integruese të këtyre vendeve, vetë vendet nuk kanë qenë të afta të shfrytëzojnë maksimalisht mundësitë e ofruara nga BE-ja (Borzella & Buzoga, 2010).

Estonia ofron përvojën e trajnimeve lidhur me marrëveshjet tregtare dhe instrumentet e ekonomisë së tregut, të cilat përgatitën qeverinë dhe sektorin privat për negociatat me BE-në (Lumiste et al., 2008).

Kroacia, mbështetur në praktikata e mira të vendeve të valës së pestë të zgjerimit, ka ndjekur një qasje të gjerë, përmes së cilës Grupet e Punës përfshinë një numër përfaqësuesish nga sektori privat për përgatitjen e bisedimeve sipas kapitujve. Parimi i gjithpërfshirjes u ndoq edhe gjatë procesit të vlerësimit analitik (*screening*), me qëllim kryesor familjarizimin me kërkesat e legjislacionit të BE-së dhe me parakushtet për zbatimin e plotë të tyre. Kështu u sigurova transparencë e plotë e procesit dhe ndarje e informacionit dhe e arritjeve në çdo fazë.

Serbia është përqendruar në shtimin e njohurive të sektorit privat mbi institucionet kombëtare dhe evropiane të përfshira në proceset negociuese dhe në rritjen e kapaciteteve të tij për përthithjen e fondeve të paraanëtarësimit nëpërmjet trajnimit dhe informimit, duke shfrytëzuar mundësitë për të bërë biznes në rajon dhe më gjerë (Qeveria e Republikës së Serbisë, 2011).

Në **Mali e Zi**, përfshirja e aktorëve joshitetorë në grupet negociatore u praktikua vetëm në hapat e parë, por, me kalimin e kohës, pati një lloj përjashtimi të tyre nga puna me kapitujt, edhe pse strukturat e grupeve nuk ndryshuan (Lazarevic et al., 2014).

Figura në vijim paraqet modelet kryesore të zbatuara për përfshirjen e aktorëve joshitetorë në procesin e integritimit në BE në vendet e BP-së. Modelet kryesore janë tre: (1) koalicioni monitorues; (2) pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në grupet e punës dhe (3) konventa kombëtare për integrimin.

Koalicioni monitorues

- Kroacia, Mali i Zi, Serbia;
- Fokusimi i monitorimit të negociatave për kapitujt 23 dhe 24;
- Hartimi i raporteve të monitorimit mbi progresin e reformave;
- Avantazh: sigurimi i qasjes gjithëpërfshirëse;
- Disavantazh: vështirësi në koordinim dhe varësi financiare e procesit;

Pjesëmarrje direkte në GNPIE

- Kroacia, Mali i Zi
- Përmes thirrjeve publike nga institucionet përkatëse sipas fushës;
- Avantazh: mbledhja e ekspertizës së aktorëve joshitetorë; përdorimi i kësaj ekspertize në publikimin e dokumenteve zyrtare;
- Disavantazh: vështirësi në koordinim, vështirësi për konsensus, aftësi e pamjaftueshme për drejtimin e grupeve të punës;

Konventë Kombëtare për IE

- Mali i Zi, Serbia, Maqedonia: platformë konsultuese e procesit;
- Aktorët joshitetorë punojnë në grupe pune;
- Avantazh: forume të hapura për dialog dhe konsultime;
- Disavantazh: rekomandime jospesifike për shkak të mosarritjes së konsensusit;

Burimi: EMA, 2021

Kuadri metodologjik

Kuadri metodologjik i përdorur synon të ofrojë një analizë të strukturës negociatore nga pikëpamja e hapësirave që ajo krijon për përfshirjen e biznesit si aktor i rëndësishëm e me një rol të pazëvendësueshëm në këtë proces, dhe të marrë opinionin e përfaqësuesve të institucioneve publike, shoqatave të biznesit dhe perceptimin e këtij të fundit për aspekte të ndryshme të procesit.

Teknikat kërkimore të përdorura përfshijnë: (1) *shqyrtimin e literaturës dhe analizën dokumentare*, me përqendrim në (a) kuadrin ligjor dhe institucional për procesin e negociatave dhe të anëtarësimit (VKM dhe Urdhra për ngritjen e strukturave, strategji kombëtare, si SKZhi-ja, plane kombëtare, si PKIE, programi i reformave ekonomike, si dhe institucionet e lidhura drejtpërdrejt, si KEK-u, KI-ja apo AIDA); (b) raportet e progresit të KE-së dhe studime, artikuj, botime të tjera për çështje që janë në fokus të studimit dhe (c) raporte, publikime dhe studime mbi përvojat e vendeve që kanë kaluar në procese të ngjashme; (2) *takime konsultuese* me aktorë kyç të institucioneve qendrore të lidhura ngushtë me procesin e integritimit, si MEPJ, MFE, MBZHR, për të diskutuar dhe kuptuar nivelin e parashikuar të përfshirjes dhe kontributit të sektorit privat në këto procese, qasjen dhe pritshmëritë e institucioneve qendrore në këtë drejtim, dobësitë praktike dhe sfidat aktuale; (3) *intervista gjysmë të strukturuar* me aktorë të tjerë në fushën ekonomike dhe atë të integritimit evropian, si Banka e Shqipërisë, INSTAT-i, ACIT, EMA, IPPM, ISE dhe ekspertë të tjerë në Universitetin e Tiranës, GIZ-ja (donator që ndihmon procesin e ngritjes së tryezave të partneritetit dhe PKIE-s), për të kuptuar kapacitetin informues dhe kontribues të sektorit privat nën optikën e tyre, rëndësinë e politikave ekonomike dhe të reformave të tjera, si dhe sfidat praktike lidhur me proceset e negociimit dhe anëtarësimit; (4) *grupe të fokusuar* me anëtarët dhe të ftuarit e përhershëm nga shoqatat e biznesit në KKIE dhe me 12 prodhues-eksportues shqiptarë, për të marrë mendimin e tyre rreth nivelit të përfaqësimit të sektorit privat, nivelit dhe cilësisë së koordinimit dhe bashkëpunimit mes tyre, shkallës së informimit si dhe formës së dëshiruar të ofrimit të kontributit në të tilla procese me përparësi për vendin dhe ekonominë; (5) *anketë* me 100 kompani private, për të identifikuar shkallën e informimit mbi politikën, rregullat, procesin e anëtarësimit në BE, strukturat dhe praktikën e përfshirjes, klimën e biznesit, aktivitetin eksportues të bizneseve dhe njohuritë për perspektivën e tij në kuadrin e proceseve integruese, kapacitetet aktuale për ecjen përpara në raport me kriteret ekonomike, për përfshirje dhe kontribut, nivelin e perceptimit të kosto-përfitimeve dhe vështirësive, shkallën e dëshirës, fushën dhe mënyrën e propozuar nga vetë sektori për përfshirje dhe kontribut në procesin e integritimit të Shqipërisë në BE. Kampioni i kompanive është përzgjedhur mbështetur në këto kriterë: (a) kompani të mëdha në sektorët më me peshë për ekonominë shqiptare dhe në ato me potencial për rritje dhe zhvillim në vitet e ardhshme, (b) sektorë kyç edhe në ekonominë e BE-së dhe (c) sektorë me aktivitet eksportues. Qëllimi i kryerjes së anketës nuk është shterimi i këtij instrumenti nga pikëpamja metodologjike, por sigurimi i një informacioni mbi perceptimet e kompanive për çështje në fokus të këtij studimi, për t'i përdorur ato më tej në diskutimet me aktorët shtetërorë dhe joshetërorë.

Zhvillimet e deritanishme

Kuadri institucional negociator në Shqipëri

Struktura përgjegjëse për procesin e negociatave në Shqipëri është ngritur në bazë të katër vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe një udhëzimi të Kryeministrit², të cilat kanë shërbyer për të ngritur strukturën përgjegjëse për procesin e negociatave si dhe për të krijuar hapësirën për përfshirje dhe kontribut të aktorëve joshetërorë.

Struktura më e lartë këshillimore për integrimin në BE është *Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian* (KKIE), e ngritur pranë Kuvendit të Shqipërisë, me qëllim sigurimin dhe nxitjen e

² VKM Nr. 749, datë 19.12.2018, Urdhri i Kryeministrit Nr. 93, datë 20.05.2019, VKM Nr.94, datë 20.05.2019, VKM 113, datë 30.08.2019, VKM Nr. 422, datë 6.05.2020, ndryshuar me VKM Nr. 994, datë 9.12.2020.

bashkëpunimit gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publike dhe shoqërisë civile, si dhe rritjen e transparencës në vendimmarrjen për çështjet e integritimit. Këshilli Kombëtar përbëhet nga 39 anëtarë, që përfshijnë 18 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, një përfaqësues nga kabineti i Presidentit, një përfaqësues nga kabineti i Kryeministrit, Prokurorin e Përgjithshëm, Zëvendëskryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Avokatin e Popullit dhe 15 përfaqësues të shoqërisë civile. Në grupin e anëtarëve të shoqërisë civile, dy janë përfaqësues të komunitetit të biznesit, konkretisht, përfaqësuesi i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë dhe përfaqësuesi i Konfederatës së Prodhuesve Shqiptarë të Peshkimit dhe Akuakulturës. Në KKIE kanë statusin e të ftuarve të përherëshëm 12 anëtarë, ndër të cilët, 3 janë përfaqësues të biznesit nëpërmjet Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë dhe Unionit të Dhomave të Tregtisë. Vlen të nënvizohet se ky Këshill nuk e ka në përbërje të vetë Kryenegociatorin, por e fton atë në mënyrë të herëpashershme për t'u bërë pjesë e seancave apo aktiviteteve të caktuara.

Struktura përgjegjëse për negociatat përbëhet nga:

- ⇒ *Komiteti Shtetëror për Integrimin Evropian (KSHIE)*: është organi më i lartë që siguron bashkërendimin e qëndrimit politik dhe atij negociator, sipas kapitujve. Komiteti drejtohet nga Kryeministri dhe në përbërje të tij janë funksionarë shtetërorë. Komiteti Shtetëror për Integrimin Evropian vlerëson dhe bashkërendon qëndrimin negociator për secilin kapitull të *acqui-ve* të BE-së, i paraqitur nga Kryenegociatori, me opinionin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian (*opinionit supozohet të përmbajë kontributin e përfaqësuesve të biznesit*);
- ⇒ *Delegacioni shtetëror*: është organi përgjegjës për zhvillimin e dialogut politik³ dhe negociator me institucionet e BE. Në përbërje të tij janë Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Kryenegociatori, Kreu i Misionit të Përherëshëm të Republikës së Shqipërisë në BE, përfaqësues të ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore, sipas ndarjes së kapitujve në grupin negociator;
- ⇒ *Grupi negociator*: është organi përgjegjës për zhvillimin e procesit teknik sipas kapitujve me institucionet e BE dhe përbëhet nga Kryenegociatori dhe jo më pak se shtatë anëtarë. Kryenegociatori i paraqet për shqyrtim Komitetit Shtetëror për Integrimin Evropian qëndrimin negociues për secilin kapitull të përgatitur nga ministrinë e linjës dhe grupi ndërinstitutional, sipas kapitujve, së bashku me opinionin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian;
- ⇒ *Misioni i Përherëshëm i RSh-së në BE*: është organi përgjegjës për komunikimin diplomatik dhe teknik me institucionet e BE-së dhe me shtetet anëtare, përmes misioneve të tyre diplomatike në Bruksel, për shkëmbimin e qëndrimeve sipas kapitujve;
- ⇒ *Sekretariati i Integritimit Evropian*: është organi teknik përgjegjës për bashkërendimin e politikave kombëtare me ato të BE-së dhe përbëhet nga nëpunës diplomatë dhe civilë. Me gjithë rëndësinë e madhe, ky Sekretariat rezulton ende sot i pangritur;
- ⇒ *Grupet Ndërinstitutionale të Punës për Integrimin Evropian (GNPIE)*: ngrihen për çdo kapitull të *acqui-ve* të BE-së. Grupi është përgjegjës për analizën e politikave, ndërveprimin social dhe sipërmarrjen private, vlerësimin analitik të harmonizimit të legjislationit, përgatitjen e projektpropozimeve për qëndrimet negociuese, përgatitjen e raporteve vlerësuese mbi “standartet hapëse/të ndërmjetme/mbyllëse për kapitujt”, analizën e kapaciteteve administrative, si dhe përcaktimin e prioriteteve para dhe gjatë

³ Ndonëse dialogu politik i përgjithshëm i vendit bëhet nga MEPJ, ndërsa dialogu politik specifik për negociatat (ku përfshihet kriteri politik) bëhet nga Kryenegociatori

procesit integruar. Përveç përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, në këto grupe mund të bëjnë pjesë dhe ekspertë, sipas fushës së tyre të kompetencës;

- ⇒ *Komiteti Teknik i Grupeve Ndërinstitucionale të Punës*: është forum për diskutimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian, me qëllim drejtimin, vlerësimin, monitorimin dhe koordinimin e realizimit të angazhimeve;
- ⇒ *Platforma e Partneritetit për Integrimin Evropian (PPIE)*: synon informimin, komunikimin dhe përfshirjen e shoqërisë civile, grupeve të interesit, biznesit, sindikatave, botës akademike dhe organeve të vetëqeverisjes vendore në procesin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, si dhe në procesin e stabilizim-asociimit. ***Kjo është e vetmja strukturë/hapësirë e rregulluar për të siguruar gjithpërfshirje dhe pjesëmarrje të aktorëve joshitetërorë*** për monitorimin e politikave publike gjatë procesit të negocimit dhe dhënien e ekspertizës së tyre në fusha të ndryshme të legjislativës të BE-së, sipas fushës përkatëse të kompetencës. PPIE organizohet në dy nivele: (1) *Bordi drejtues*, i cili ka të përcaktuar 15 anëtarë, nga të cilët 5 anëtarë shtetërorë dhe 10 joshitetërorë, përkatësisht, dy përfaqësues nga pushteti vendor, shoqëria civile, komuniteti i biznesit, shoqatat e punëmarrësve dhe fusha akademike dhe (2) *Tryezat e diskutimit dhe këshillimit*, gjithsej 33 tryeza, të cilat po ngrihen në mënyrë analoge me kapitujt e *acqui-ve*, si hapësira formale ku diskutohet, jepen rekomandime dhe propozohen qëndrimet negociuese, sipas fushave dhe problematikave specifike, mbi bazën e ekspertizës së grupeve të interesit dhe aktorëve joshitetërorë aktivë, pasi këta të fundit janë përzgjedhur për të qenë pjesë nga GNPIE. Secila nga tryezat e diskutimit dhe këshillimit është parashikuar të ketë në përbërje përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të pushtetit vendor, komunitetit të biznesit, shoqatave të punëmarrësve, botës akademike, medias dhe grupeve të interesit. Pjesëmarrja nga biznesi në tryeza mund të jetë individuale apo si përfaqësim i një organizate dhe mbështetet në shprehjen e interesit. Në bazë të thirrjeve për pjesëmarrje në secilin tryezë, bëhet një aplikim elektronik dhe dorëzohet një CV individuale apo një CV të organizatës (në rastin kur aplikohet si përfaqësues i organizatës), shoqëruar me një letër interesi.

Lidhur me sa më sipër, vlen të nënvizohet se: (a) zyra e KN vijon të ketë të njëjtën strukturë, që prej ngritjes së saj – një strukturë e vogël prej 6 vetësh dhe rrjedhimisht e pamjaftueshme për të ndjekur aktivisht dhe/apo fizikisht punët e strukturave të tjera të shpjeguara më lart, veçanërisht kur dinamizmi i procesit do të jetë më i madh; dhe (b) Shtrirja e gjerë horizontale e shumë strukturave sa më lart pa një strukturë të dedikuar vertikale për integrimin, e bën të vështirë e deri të pamundur koordinimin midis tyre për ndjekjen, efektshmërinë dhe ecurinë e procesit.

Aktualisht, të gjitha strukturat ndihmuese/plotësuese të strukturës negociatore janë ngritur dhe informacioni për përbërjen e tyre është publik. Gjithashtu, rezultoi që procedura nga ana e ministrive dhe institucioneve të tjera përgjegjëse për kapitujt për ngritjen e tryezave, në kuadër të krijimit të kushteve për ta bërë aktive PPIE-n, ka filluar në gjysmën e dytë të vitit 2019 përmes njoftimeve në faqet zyrtare dhe në buletinin e Qendrës Zyrtare të Botimeve, por asokohe numri i aplikimeve ishte zero. Më pas, janë përsëritur thirrjet për aplikime dhe janë intensifikuar kontaktet informuese me të gjithë aktorët e interesuar nga ana e ministrive të linjës. Për përzgjedhjen e aktorëve pjesëmarrës në tryeza, është hartuar një metodologji e posaçme, e cila mat me anën e një sistemi pikëzimi rëndësishme që ndryshimet e politikave/ligjeve në një kapitull të caktuar kanë për secilin aktor aplikues dhe shkallën e ndikimit që kanë ata në lehtësimin apo ngadalësimin e përafritimit të legjislativës apo agjendës së politikave (EMA, 2021).

Aktualisht, janë ngritur 18 tryeza, konkretisht nga: MFE-ja (12 tryeza për kapitujt 1, 2, 3, 6, 7, 16, 28, 29, 30, 32, 33); Instituti i Statistikave (1 tryezë për kapitullin 18); Ministria e Drejtësisë (1 tryezë për kapitullin 23); Ministria e Brendshme (1 tryezë për kapitullin 24 dhe së fundi, 1 tryezë për kapitullin 22); Ministria e Arsimit (1 tryezë për kapitullin 25), dhe Ministria e Kulturës (1 tryezë për kapitullin 26). Nuk ka të dhëna për situatën lidhur me 15 tryezat e tjera, me gjithë kërkesën e përsëritur nga ana e Kryenegociatorit në mbledhjet e Grupit Negociator. Përfundimi i procesit të ngritjes së 33 tryezave është i domosdoshëm, por edhe shumë i rëndësishëm për të kaluar më tej në ngritjen e Bordit Drejtues.

Aktorët shtetërorë dhe joshetërorë mund të asistohen nga tri dokumente kryesore strategjike në mbështetje të procesit integruar: (1) *Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim*, SKZHI 2015-2020; (2) *Plani Kombëtar për Integrimin në BE* (PKIE), si një dokument kyç i qeverisë shqiptare, prodhuar dhe zbatuar për një periudhë trevjeçare, që përqendrohet tek aktet ligjore dhe nënligjore të parashikuara për t'u miratuar nga Këshilli i Ministrave, për të siguruar përafrim nga ana e institucioneve përkatëse shqiptare, sipas kapitujve e direktivave/rregulloleve/standardeve evropiane e ndërkombëtare dhe (3) *Programi i Reformave Ekonomike* (PRE)⁴, një dokument themelor i angazhimit trevjeçar ndërinstitucional të MFE-së dhe ministrive të linjës (*që përditësohet çdo vit*) për të ndërmarrë reforma sipas fushave të diskutuara në takimet e nivelit të lartë më përfaqësues të misionit të BE-së dhe sipas përparësive të kontekstit mikro dhe makroekonomik, gjithmonë në përpjekje për përmbushjen e kriterit ekonomik të Kopenhagës⁵.

Sektori privat dhe procesi i anëtarësimit në Shqipëri

Sipas të dhënave të Eurostat, pozita tregtare e ekonomisë shqiptare në raport me BE-në dhe krahasimisht me vendet e tjera të ngjashme, jepet në grafikun e mëposhtëm, për vitin 2010 dhe 2020. Grafiku provon se BE-ja është partneri kryesor tregtar i vendeve kandidatë të BP. Për vitin 2020, 74.7% e të mirave tregtare të eksportuara nga Shqipëria kanë pasur BE-në si destinacion, duke shënuar një rritje prej 4.5% ndaj nivelit të këtij raporti në vitin 2010. Shqipëria ka pasur kështu një ecuri të ngjashme, ose më të mirë, krahasuar me vendet e tjera kandidatë (duke përfshirë Maqedoninë e Veriut). Importet shqiptare, me origjinë nga BE kanë përbërë 65.5% të importeve totale shqiptare për vitin 2010 dhe 57.9% të tyre për vitin 2020. Po sipas të dhënave të Eurostat për ekonominë shqiptare, në vitin 2020 eksportet totale përbëjnë 16.9% të PBB-së (rritje me 3.9% në raport me 2010), ndërsa importet totale përbëjnë 37.4% të PBB-së (rritje me 0.4% në raport me 2010).

Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë e vitit 2021 nënvizon se vendi ka rritur disi kapacitetin e tij për t'u përballur me trysinë konkurruese dhe forcat e tregut në BE, mbështetur në përmirësimet e arritura në sektorin energjisë dhe infrastrukturës, përdorimin e komunikimit digjital dhe në rezultatet në arsim, ndërkohë që ekzistojnë hendeqe të konsiderueshme krahasuar me BE-në. Konkurrueshmëria e kompanive shqiptare është e vështirë, për shkak të mungesës së njohurive për sipërmarrjen dhe teknologjinë, niveleve të larta të informalitetit, investimeve të pakta në kapitalin njerëzor dhe niveleve të ulëta të shpenzimeve për kërkim, zhvillim, novacion (KE, 2021).

⁴ Quajtur më parë “Programi Ekonomik dhe Fiskal”

⁵ Ndër reformat e reja dhe me prioritet të përfshira në PRE renditen ato lidhur me masat konkrete për përmirësimin e klimës së biznesit, mbështetjen e NVM-ve, standardizimin e shërbimeve etj. Kjo vjen për arsye se këto elemente lidhen ngushtë dhe drejtpërdrejt me përmbushjen e kriterit ekonomik të vendit.

Tregtia ndërkombetare me BE, 2010 dhe 2020
(% ndaj totalit të flukseve tregtare)

Burimi: Eurostat, 2020

Literatura sugjeron faktorë optimistë, që ndihmojnë rritjen ekonomike dhe ngushtimin e hendekut me BE-në dhe faktorë pesimistë në këtë drejtim. Kështu, një studim mbi eksportet dhe ndikimin në rritjen ekonomike provon që Shqipëria është një nga vendet me eksportet më pak të diversifikuara në rajon dhe ka rezultate më të ulëta sesa mesatarja e vendeve të rajonit në diversifikimin e eksporteve, kompleksitetin e ekonomisë dhe kapacitetet e saj prodhuese. Ajo qëndron pas vendeve të rajonit sa i takon Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (për qasjen dhe integrimin e sistemeve të komunikimit në popullsi) dhe “Ndryshimeve strukturore” (lëvizjes së punës dhe faktorëve të tjerë të prodhimit nga aktivitetet me produktivitet të ulët në aktivitetet me produktivitet të lartë). Por, nga ana tjetër, Shqipëria shënon rezultate më të mira sesa vendet e tjera të rajonit lidhur me lehtësinë në tregti ndërkombëtare, mbështetjen e biznesit me kreditim të brendshëm, shpejtësinë e zbatimit të kontratave dhe kohën e nevojshme për hapjen e biznesit. Në përgjithësi, vendet e rajonit vijojnë të mbeten nën mesataren e BE-së për këta tregues (Pajo, 2021). Një studim tjetër evidenton se perspektiva e rritjes ekonomike të Shqipërisë për periudhën afatmesme është e favorshme, e nxitur nga konsumi dhe investimet në ekonomi, të cilat, nga ana e tyre, do të vijojnë të jenë kryesisht në ndërtim. Kjo frenon deri diku potencialin e investimit në fusha të tjera të prodhimit që janë të rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm. Roli i shtetit është thelbësor për përmirësimin e klimës së të bërit biznes dhe trajtimin e problematikave që lidhen me pamjaftueshmërinë e kapitalit njerëzor dhe të një infrastrukture më të sofistikuar, që mund të rrezikojnë rritjen ekonomike në të ardhmen. Rritja e produktivitetit nëpërmjet investimeve dhe zbatimit të teknologjisë mund të nxitë konvergjencën me Evropën Perëndimore, të zvogëlojë hendekun e pagave, duke ulur kështu dhe fluksin e emigrimit (Vika, 2019).

Trajtimet e mësipërme dhe të tjera tregojnë se hendeqet midis konkurrueshmërisë së kompanive dhe të mallrave evropiane dhe atyre shqiptare do të shoqërohen me një sërë sfidash të vështira për biznesin shqiptar gjatë procesit negociues. Ndërkaq dhe për këtë arsye, vetë biznesi duhet të orientohet nga nevoja e tij për të ecur përpara dhe për të shtuar produktivitetin. Kushti bazë që bizneset dhe mallrat shqiptare të mund të përfitojnë nga procesi integruar në BE lidhet me cilësinë dhe standardet që ato do të garantojnë. Kështu, humbjet dhe fitimet e komunitetit të biznesit nga ky proces do të varen nga modernizimi i sipërmarrjeve të tyre, rritja e produktivitetit dhe cilësia e produkteve që do të ofrojnë në treg. Për të fituar në sfidat konkurruese, ekonomia shqiptare duhet të orientohet tek ato produkte që paraqesin avantazhe konkurruese në krahasim me vendet e BE-së në tregun evropian. Ky proces përparimi dhe orientimi kërkon bashkëpunim dhe dialog të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve shtetërore,

platformave ekzistuese që asistojnë dialogun ndërmjet sektorit privat, si dhe institucioneve qëndrore dhe biznesit e përfaqësuesve të tij.

Aktualisht, platformat që mundësojnë dialogun e sektorit publik dhe privat janë: (1) Këshilli Ekonomik Kombëtar (KEK), një platformë e institucionalizimit të diskutimeve dhe bashkëveprimeve mes institucioneve publike dhe komunitetit të biznesit; (2) Këshilli i Investimeve (KI), një platformë e mbështetur nga BERZH-i për nxitjen e dialogut publik–privat në drejtim të përmirësimit të klimës së biznesit; (3) Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), pikë kontakti e dedikuar për përmbushjen e nevojave të NVM-ve në vend përmes proceseve të informimit, këshillimit dhe rrjetëzimit të kompanive të sektorit privat, përmes kërkimeve të tregut, planeve të biznesit, partneriteteve dhe takimeve mes bizneseve (B2B), dhe (4) Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian (KKIE), si struktura më e lartë këshillimore për integrimin në BE, e ngritur në Kuvendin e Shqipërisë, me qëllim sigurimin dhe nxitjen e bashkëpunimit gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publike dhe aktorëve joshtetërorë, si dhe rritjen e transparencës në vendimmarrjen për çështjet e integritetit. Aktualisht, nuk është e qartë se cili është roli që KEK-u dhe KI-ja do të luajnë dhe kryejnë në dialogun midis sektorit publik e privat specifikisht për agjendën integruese.

Analiza e strukturës së ekonomisë shqiptare, e sfidave të ardhshme të saj, apo e fazës aktuale të zhvillimit të sektorit privat dhe përgatitjen e tij në raport me kërkesat e konkurrueshmërisë është përtej qëllimeve të këtij materiali. Studimi e përqendron vëmendjen mbi: (a) hapësirat ekzistuese për përfshirjen e biznesit në procesin negociator; (b) informimin e sektorit privat rreth institucioneve, politikave dhe procesit integrues në BE; (c) vlerësimin e perceptimeve të sektorit privat për vështirësitë dhe mundësitë që shoqërojnë procesin e anëtarësimit dhe mënyrën sesi anëtarësimi do të ndikojë në tregun e brendshëm dhe në ekonomi; (d) vlerësimin e kapaciteteve të bizneseve për t'u përballur me sfidat, mundësitë që krijon procesi i anëtarësimit, si dhe (e) sigurimin e përfshirjes kontribuese të sektorit privat në këtë proces në konsultimet sipas sektorëve dhe kapitujve.

Gjetjet kryesore

Gjetje kryesore nga diskutimet me aktorët

Përfaqësuesit e biznesit shprehin se aktiviteti i kompanive private lidhet drejtpërdrejt apo tërthorazi me 18 kapituj të *acquis*. Ata vunë në dukje se, përgjithësisht, në Shqipëri ekziston një kulturë e dobët e bashkëpunimit midis sektorit privat dhe publik në fushat me interes të përbashkët. Një nga dobësitë e konstatuara në përfshirjen e biznesit në procesin negociator lidhet me mungesën e një strukture piramidale dhe efikase përfaqësimi nga ana e biznesit. Pavarësisht përpjekjeve, sektori privat nuk ka arritur ta realizojë këtë gjë gjatë këtyre tri dekadave. Sot, numërohen mbi 180 shoqata përfaqësuese të bizneseve dhe rezulton se është e vështirë të arrihet vendimmarrja e tyre për krijimin e një sistemi përfaqësimi. Anëtarët dhe të ftuarit e përhershëm në KKIE dhe në tryezat e PPIE-s përfaqësojnë vetëm një numër të kufizuar biznesesh të sektorit privat.

Ndërkohë, nënvizohet se kontributi i biznesit është thelbësor. Një nga kriteret e Kopenhagen-it që mat gatishmërinë e Shqipërisë për t'u bërë anëtare e BE-së është krijimi i tregut të përbashkët ekonomik, i një ekonomie funksionale dhe tregtisë së lirë, si dhe rritja e konkurrueshmërisë. Bizneset mendojnë se pjesëmarrja e përfaqësuesve të tyre në GNPIE, mund të ishte më efikase. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e institucioneve publike gjejnë se efikasiteti i strukturës negociuese mund të analizohet vetëm pasi ajo të jetë bërë funksionale, në ndjekje të VKM-së përkatëse. Është pozitive që një pjesë e madhe e tryezave janë ngritur (si struktura ndihmuese, kontribuese tek ekipet negociatore sipas ministrive të linjës) dhe nisja e punës

konkrete të tyre do të evidentojë shkallën e interesit të biznesit për të kontribuar dhe mënyrën e harmonizimit të këtij kontributi me atë nga shoqëria civile, academia apo pushteti vendor. Ky i fundit është gjithashtu një aktor i rëndësishëm, deri thelbësor, sepse në këtë nivel qeverisjeje zbatohet rreth 70% e *acquis*, e legjislacionit të përafuar.

Temë tjetër e diskutuar është ajo mbi shkallën e interesit të biznesit për agjendën publike në përgjithësi dhe atë integruese, në veçanti. Përfaqësuesit e biznesit shprehen se vetë biznesi është i ndërgjegjësuar për rolin e tij si lokomotivë e ekonomisë shqiptare dhe po kështu, qeveria dhe politika janë të vetëdijshme për peshën e tij. Duhet nënvizuar se ky aspekt nuk është reflektuar në masën/nivelin e dialogut midis tyre dhe aq më pak në produktet që sjell ky dialog në agjendën publike. Dialogu publik-privat, ndonëse ekziston, mbetet në shumicën e herëve formal, i pastrukturuar dhe me një kontribut përgjithësisht të pamjaftueshëm në çështjet për të cilat zhvillohet.

Dialogu publik-privat do të jetë i dobishëm nëse institucionet shtetërore do të gjejnë format dhe mënyrat për ta sjellë me çdo kusht dhe për ta përfshirë sa më direkt biznesin në proces. Vetë biznesi duhet të jetë i ndërgjegjësuar në një shkallë të lartë që ky proces të zhvillohet duke e përfshirë atë. Vetëm kështu do të sigurohet që të dyja palët pjesëmarrëse të shkëmbejnë mendimet dhe eksperiencat gjatë gjithë procesit integrues që, praktikisht, është *par excellence* një proces qeveritar, në çdo hap të tij. Trashëgimia e deritanishme e proceseve dialoguese midis qeverisë dhe biznesit është përgjithësisht e varfër. Pjesëmarrja në platforma dialogu trajtohet më shumë si status sesa si një mundësi për kontribut, që në vetvete rezulton të jetë minimal. Kjo pjesëmarrje duhet përmirësuar dhe rritur në nivelin e duhur, duke siguruar që qeveria dhe biznesi të ecin dorë për dorë në çdo proces dhe/apo sektor.

Përfaqësuesit e biznesit pohojnë se janë të interesuar të kontribuojnë në të gjitha hallkat e strukturës negociatore, sipas fushave specifike të ekspertizës. Aktualisht, ekspertiza specifike e nevojshme mund të mos jetë pjesë e strukturave të tyre, por shoqatat, dhomat e tregtisë dhe strukturat e tjera përfaqësuese të biznesit shprehen se i kanë mundësitë për të angazhuar ekspertizë cilësore në varësi të nevojës që paraqitet. Përfaqësuesit e biznesit shprehen se nuk janë thirrur ende në ndonjë takim nga Kryenegociatori apo drejtuesit e grupeve ndërsektoriale të punës. Vlen të nënvizohet këtu se KN nuk ka ende sot mundësi praktike për këtë qëllim, në mungesë të një strukture integruese, të dedikuar dhe të plotë. Për më tepër, grupet ndërinstitucionale të punës nuk thirren, nuk mblidhen dhe nuk drejtohen nga KN, por sipas kapitujve, nga ministritë/institucionet e linjës, në të cilat KN ka një ndikim mjaft të kufizuar.

Gjetje kryesore nga anketa me bizneset

Informimi

Nga anketa e zhvilluar, 69,3% e kompanive pohojnë se ka pak ose aspak informacion të mjaftueshëm dhe të vijueshëm lidhur me integrimin e vendit në BE (Figura 1). Më tej, 83,1% e kompanive deklarojnë se kanë informacion modest, të pakët apo plotësisht të munguar mbi kriteret ekonomike të anëtarësimit (Figura 2). Ndërkohë, 70,8% e kompanive nuk kanë dijeni për Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian; 23.1% deklarojnë se janë në dijeni të ekzistencës së platformës dhe se burimet e informacionit për to janë emisionet e lajmeve në televizion dhe leximi në internet/faqe zyrtare. Shumë pozitiv është fakti që 80% e kompanive shprehen të interesuara për të pasur informacion.

Figura 1: Mjaftueshmëria dhe vijueshmëria e informacionit Figura 2: Informacioni mbi kriteret ekonomike të anëtarësimit

Biznesi përdor tri burime kryesore informimi për çështjet e integrimit evropian: emisionet televizive të lajmeve (30,8%), *Google* në internet/faqen zyrtare (30,8%) dhe median sociale (21,5%). Vlen të nënvizohet që dhomat e tregtisë nuk identifikohen si burim informacioni për bizneset në këtë drejtim.

Integrimi në BE dhe përfitimet prej tij

Bizneset e anketuara shprehen optimiste lidhur me përfitimin e vendit nga anëtarësimi në BE. Lidhur me këtë, 84,7% e kompanive të anketuara shprehen se vendi do të jetë përfitues, duke lënë dukshëm në pakicë skeptikët ndaj këtij procesi (12,3%). Kompanitë janë jo vetëm optimiste për përfitimin e vendit, por e shohin integrimin rajonal dhe evropian si të rëndësishëm për kompanitë e tyre; 69,3% e kompanive parashikojnë se përfitojnë disi dhe shumë nga integrimi. Kompanitë shprehen optimiste edhe për kohën që Shqipërisë do t'i nevojitet për anëtarësim. Mes tyre, 69,3% mendojnë se Shqipëria anëtare në BE do të jetë realitet brenda 10 viteve të ardhshme.

Figura 3: Përfitimi i vendit nga anëtarësimi në BE Figura 4: Rëndësia e integrimit për kompaninë

Avantazhet dhe disavantazhet e integrimit në BE

Kompanive të intervistuarua iu kërkua të përzgjedhin 3 faktorë kryesorë që përbëjnë avantazh për zhvillimin e biznesit në sektorin ku ushtrojnë veprimtarinë. Mes tetë faktorëve të renditur, potenciali për rritje (47,7%), pozita gjeografike pranë tregjeve të mëdha (46,2%), dhe kostoja e ulët e fuqisë punëtore (44,6%) rezultuan si 3 faktorët kryesorë që sillnin avantazh. Për këto

kompani është e qartë që të bërit biznes është më shumë produkt i perspektivës rritëse të sektorit, përfshirë pozicionin gjeografik në raport me tregjet, sesa rrjedhojë e faktorëve financiarë. Për ta, e rëndësishme është vetëm kostoja e ulët e fuqisë punëtore.

Figura 5: Avantazhet konkurruese të të bërit biznes në sektor

Figura 6: Problematikat penguese të biznesit në sektor

Teksa shprehen për vështirësitë e pritshme në momentin e anëtarësimit, ata citojnë koston e rregullave të reja për plotësimin e standardeve (46,2%), nevojën për përshtatje (44,6%) dhe hendekun e aftësive të fuqisë punëtore (35,4%), për të cilën rreth gjysma e kompanive të anketuara shprehen se ka mospërputhje midis aftësive të zhvilluara në sistemin arsimor dhe atyre që kërkon tregu i punës. Qartazi, për kompanitë, avantazhi që aktualisht prodhon kosto të ulët të fuqisë punëtore nuk do të jetë më i tillë në kushtet e anëtarësimit, kur theksi do të jetë të cilësia e aftësive.

Figura 7: Vështirësitë e mundshme në momentin e anëtarësimit

Kur iu kërkua të renditnin tri problematikat kryesore penguese për klimën e biznesit në sektor, konkurrenca e pandershme (66,2%), niveli i lartë i korrupsionit (58,5%) dhe mungesa e stabilitetit makroekonomik (44,6%) ishin ato që kompanitë veçuan. Kështu, ata i dhanë më pak rëndësi legjislacionit fiskal, problemeve të pronësisë, kuadrit rregullator apo vështirësive të financimit. Ndërkohë, të pyetura për tri përfitimet kryesore në momentin e integrimin, ato përmendën uljen e konkurrencës së pandershme si një prej tyre (49,2%), së bashku me hapjen ndaj një tregu më të madh (55,4%) dhe përthithjen e fondeve në dispozicion (46,2%).

Figura 8: Përfitimet e kompanisë nga anëtarësimi i vendit në BE

Eksporti dhe konkurrueshmëria

Vetëm 15,3% e kompanive të intervistuar deklarojnë që nuk kanë interes për të eksportuar apo që eksporti i mallrave/shërbimeve të tyre është një aktivitet pa rëndësi për ta. Shumica e kompanive të tjera janë eksportuese ose e shohin eksportin një mundësi për të ardhmen. Të pyetura për pengesat kryesore për eksportin e mallrave të tyre, kompanitë deklarojnë si të tilla mungesën e burimeve financiare (24,6%), mungesën e kërkesës së jashtme (15,4%) dhe konkurrueshmërinë në tregun e jashtëm (12,3%).

Figura 9: Pengesat kryesore për eksport apo për më shumë eksport të produkteve

Një faktor i rëndësishëm për të garantuar standardin e produkteve dhe konkurrueshmërinë është shkalla e aktiviteteve që lidhen me kërkim-zhvillimin, digjitalizimin dhe novacionin në kompani. Rezultatet konfirmojnë që aktivitetet e lidhura me këto aspekte të rëndësishme ende mungojnë te kompanitë. Vetëm 20% e tyre pohojnë se kanë ndërmarrë aktivitete të tilla, ndërsa në kompanitë e tjera këto veprimtari janë të rralla ose nuk ekzistojnë.

Figura 10: Aktivitete të kërkim-zhvillimit, digjitalizimit apo novacionit në kompanitë private

Të pyetur për pengesat që hasin në ndërmarrjen e aktiviteteve të kërkim-zhvillimit, digjitalizimit dhe novacionit, kompanitë veçojnë koston e lartë që ato kanë (35,4%), për të vijuar me të tjera barriera, si aftësitë e punonjësve, mungesa e bashkëpunimit në sektor, kultura organizative, mungesa e informacionit. Në këtë drejtim, larmia e natyrës së pengesave për kompanitë është e madhe, duke e bërë dhe më komplekse zgjidhjen e tyre.

Diskutimi me përfaqësues të biznesit nxori në pah faktin se aktivitetet e kërkim-zhvillimit në kompanitë shqiptare janë ende në nivele elementare. Shpesh, bizneset nuk kanë njohuri mbi aktivitetet e kërkim-zhvillimit dhe rëndësinë e tyre për t'i bërë bizneset konkurruese. Ka shumë raste që me kërkim-zhvillim nënkuptojnë thjesht pjesëmarrjen në panairë. Nuk ka marrëdhënie të biznesit me botën akademike apo me kapacitete të tjera novatore. Gjithashtu, mungojnë skemat nxitëse për biznesin që ai të angazhohet në kërkim-zhvillim. Një sistem i tillë mund të ishte njohja e shpenzimeve për kërkim-zhvillimin si shpenzime të zbritshme për efekte tatimore, apo edhe ngritja e mekanizmave të bashkëpunimit me universitetet dhe inkubatorët që janë ngritur tashmë në një numër të madh prej tyre.

Efektet e mundshme të anëtarësimit në sektorin privat

Kompanitë nuk ndihen të kërcënuara nga konkurrenca rajonale dhe evropiane. Ky mund të jetë shpjegimi për shkallën e lartë të optimizimit të deklaruar prej tyre lidhur me këtë proces. Vetëm 10,8% e kompanive ndihen maksimalisht të kërcënuara nga efekti i anëtarësimit të Shqipërisë në BE në aktivitetin tyre ekonomik. Përqindja e kompanive që ndihen mesatarisht të kërcënuara është e lartë (43,1%); për këto kompani merr rëndësi të veçantë qëndrimi në kontakt me procesin dhe konsultimet përgjatë procesit.

Figura 11: Shkalla e vështirësisë së kompanisë nga konkurrenca rajonale apo evropiane?

Diskutimet me përfaqësuesit e biznesit evidentuan dobësitë që bizneset e mëdha me zotërim vendas kanë lidhur me qeverisjen e brendshme të tyre. Sipas shoqatave, kompanitë mendojnë kryesisht në kufijtë e tregut aktual kur bëhet fjalë për mallrat dhe shërbimet e tyre dhe brenda mureve të kompanisë. Mbetet ende një pyetje pa përgjigje: si kompanitë e mëdha mund të interesohen të mendojnë për tregje më të mëdha, konkretisht, për tregun rajonal dhe evropian, çka lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me konkurrueshmërinë e mallrave dhe të shërbimeve të tyre. Proceset integruese, siç mbjellin optimizëm falë standardeve që sjellin dhe mundësive që ofrojnë, kanë treguar po ashtu se janë të rrezikshme nëse nuk je i përgatitur për t'i marrë, përvetësuar dhe përdorur këto avantazhe, duke i zbatuar ato standarde.

Dëshira dhe kapaciteti për kontribut

Nga kompanitë e anketuara, 6,1% e tyre pohojnë se dëshirojnë të kontribuojnë në proceset integruese të vendit. Një përqindje e parëndësishme e kompanive shprehen se janë indiferentë ndaj këtij procesi (6,2%), ndërsa 15,4% e tyre nuk e dinë nëse duan apo nuk duan të kontribuojnë.

Figura 12: Dëshira për kontribut në procesin e anëtarësimit

Të pyetur për dy pengesat kryesore për t'u përfshirë në proceset integruese, rezultojnë se mungesa e informacionit mbi procesin (64,5%) dhe mungesa e ekspertizës apo tematikat jashtë spektrit të punës (38,5%) janë pengesat kryesore që përmendin kompanitë. Vlen të theksohet që 29,2% e bizneseve e konsiderojnë procesin e integrimit vetëm çështje të qeverisë qendrore dhe nuk kanë dëshirë të përfshihen në të.

Figura 13: Dy pengesat dhe dobësitë praktike për t'u përfshirë dhe kontribuar në procesin anëtarësues të vendit

Nga kompanitë e anketuara, 70,8% nuk janë në gjendje të specifikojnë fushat më të rëndësishme në të cilat mund të kontribuojnë. Kjo mund të jetë rezultat i mungesës së informacionit ose i pamjaftueshmërisë së tij. Lidhur me instrumentet dhe format më të përshtatshme për të ofruar ekspertizë dhe kontribut në strukturat shtetërore të negociimit/anëtarësimit, bizneset sugjerojnë

më së shumti pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë në grupet ndërinstitucionale teknike të punës (52,3%) dhe bashkërendimin me strukturat/shoqatat dhe përfaqësimin nëpërmjet tyre (43,1%).

Figura 14: Forma optimale për të ofruar ekspertizë dhe kontribut te strukturat shtetërore të negocimit/anëtarësimit

Shumica e kompanive shprehen se i kanë praktikisht kapacitetet për të kontribuar në proceset integruese të vendit; 36,9% e tyre shprehen të pasigurta për ekzistencën e këtyre kapaciteteve. Kjo tregon se mund të kenë nevojë për ndihmë për t'u orientuar sesi mund t'i ndërtojnë apo t'i mobilizojnë kapacitetet e tyre kontribuese.

Nga diskutimet me përfaqësuesit e biznesit doli se ka një situatë të paqartë lidhur me përfshirjen dhe kontributin e tyre edhe për shkak të shtyrjes së vazhdueshme të procesit teknik të bisedimeve. Një numër i madh kompanish, pa përfshirur edhe kompanitë e mëdha, si p.sh. korporatat, kanë ndjesi që lidhen me procesin integrues, kanë perceptime nga ato çfarë kanë dëgjuar, por nuk janë në gjendje e të përgatitura të artikulojnë në mënyrë më të thelluar aspekte konkrete që lidhen me këtë proces. Diskutimet vunë në dukje faktin që, në mjaft raste, zyrtarët e përfshirë në proceset negociuese nuk i njohin realitetet sektoriale dhe ato të bizneseve. Ato duhet të dalin në terren e t'i shohin ato përpara se të ushtrojnë të drejtën e negocimit për to. Procesi i negociatave duhet shfrytëzuar si mundësi e mirë për të rritur dhe plotësuar standardet që të hapen tregjet e BE-së për produktet shqiptare, në kushtet kur vetë Evropa e sheh tregun shqiptar si një mundësi për produktet e saj.

IV. Konkluzione dhe rekomandime kryesore

- Ekspierienca e vendeve evropiane nuk ofron një model suksesi për përfshirjen e sektorit privat në procesin e anëtarësimit. Shqipëria ka hedhur hapat përgatitorë në procesin e negociatave me BE-në, por roli i sektorit privat lidhur me këtë proces ka të ngjarë të mbetet më së shumti i nënkuptuar sesa i artikulluar si një prani domethënëse në strukturat negociatore. Sektori privat është i përfshirë në grupin e shoqërisë civile, së bashku me aktorët e tjerë joshitetërorë.
- Gjatë procesit negociues, përfaqësuesit e biznesit do të kenë mundësinë të paraqesin opinionet e tyre në dy momente kryesore, (i) te Grupi Negociator, si pjesë e opinionit të paraqitur nëpërmjet KKIE-s dhe GNPIE, (ii) nëpërmjet PPIE-s, si pjesë e çdonjërës prej tryezave të diskutimit dhe të këshillimit të ngritura për 33 kapitujt, të cilat nëpërmjet Bordit, paraqesin opinionet dhe kontributet tek Grupet Ndërinstitucionale të Punës. Kontributi i përfaqësuesve të sektorit privat në këto struktura do të varet nga cilësia e ekspertizës së angazhuar. Me rëndësi mbetet krijimi i mundësisë për të siguruar kontributin e biznesit edhe në hapa të tjerë të procesit, si përfshirja në hartimin e PKIE nga ministrinë e linjës; në vlerësimin analitik sipas kapitujve (*screening*); në standardet e hapjes, ecurisë

dhe mbylljes së kapitujve (përmes plotësimit të *benchmarks*); në ndjekjen e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, si dhe në Analizën e Ndikimit Rregullator.

- Ekziston një krizë besimi midis përfaqësuesve të biznesit dhe institucioneve shtetërore lidhur me dialogun shtet-biznes privat, kryesisht për shkak të një kulture dhe trashëgimie të varfër në këtë drejtim. Megjithatë, përfaqësuesit e institucioneve shtetërore dhe të sektorit privat shprehen të hapur, të interesuar dhe të motivuar për këtë bashkëpunim, në kushte të mirëinformimit dhe përmes strukturave të mirëkoordinuara. Për të tejkaluar mosbesimin e trashëguar nga e kaluara, është sugjeruar të bëhen përpjekje të posaçme në një numër kapitujsh me rëndësi parësore për biznesin, duke krijuar modelet e një përvoje konkrete bashkëpunimi dhe kontributi. Kjo praktikë, më tej, mund të shfrytëzohet në të gjithë kapitujt e tjerë.
- Aktualisht, nuk ka një strukturë piramidale dhe/apo horizontale përfaqësimi të biznesit në strukturat negociatore përkatëse. Anëtarët aktualë në KKIE dhe në Tryezat e PPIE-s, apo në GNPIE kanë të përfaqësuar në to vetëm një numër të kufizuar biznesesh. Në këto rrethana, është me vlerë të mendohet një mekanizëm përfaqësimi dhe angazhimi më i gjerë.
- Rezultatet e anketës provuan se informimi i biznesit rreth procesit të anëtarësimit, strukturës negociatore dhe hapësirave për përfshirje dhe kontribut të biznesit në të është i kufizuar, ndërkohë që ka interes të dukshëm për më shumë informacion dhe angazhim. Bizneset janë optimiste lidhur me përfitimin e vendit nga anëtarësimi në BE. Ata e konsiderojnë atë të rëndësishëm për kompanitë e tyre dhe gjykojnë që, brenda 10 vjetëve, ky proces do të ketë përfunduar. Sipas gjykimit të tyre, disavantazhet nga klima e të bërit biznes, si konkurrenca e pandershme, mund të zbuten/eliminohen si rrjedhojë e ecurisë integruese dhe e anëtarësimit. Ndërkohë që avantazhet aktuale, si kostoja e ulët e fuqisë punëtore, do të kthehen në disavantazhe për shkak të nevojës për cilësi dhe konkurrueshmëri të mallrave dhe shërbimeve. Bizneset i shohin të munguara aktivitetet që lidhen me kërkim-zhvillimin, digjitalizimin dhe inovacionin, për shkak të kostos së lartë të tyre, mungesës së aftësive të personelit, mungesës së informacionit, etj. Nuk ka sisteme nxitëse për biznesin që të ndërmarrë veprimtari kërkim-zhvillimi. Kompanitë dëshirojnë të përfshihen dhe të kontribuojnë në procesin e anëtarësimit, por ato nuk janë në gjendje të specifikojnë fushat më të rëndësishme.
- Bizneset sugjeruan më së shumti pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë në grupet ndër-institucionale teknike të punës dhe më pak përfaqësimin nëpërmjet shoqatave. Institucionet shtetërore sugjerojnë se do të ishte e udhës që, fillimisht, struktura negociatore të nisë veprimtarinë dhe në ecuri e sipër, të vlerësohet në vijimësi funksionimi i përfshirjes dhe i kontributit të sektorit privat. Si rezultat, është me rëndësi që, qysh në fillimet të këtij procesi, të ketë një mekanizëm monitorimi dhe vlerësimi të jashtëm, çka do të lejonte ndryshimet e nevojshme në të.
- Ajo që dihet me siguri është fakti që shteti (sektori shtetëror) është mjaft i qartë për nevojën e përfshirjes së aktorëve joshetërorë në të tilla procese dhe për strukturat aktuale të parashikuara të përfshirjes. Aktorët shtetërorë të konsultuar nuk janë plotësisht të qartë për llojin e kontributit, aq më pak për mekanizmat realizues, nxitës dhe përfaqësues. Me ngritjen e strukturës së plotë integruese, kjo do të duhet dhe do të mund të bëhet e mundur gradualisht, në një periudhë afatshkurtër. Në të kundërt, kjo situatë do të vijoje dhe vështirësitë do të rriten edhe më shumë në të ardhmen e afërt.
- Bazuar në gjetjet e këtij studimi, gjykohet dhe rekomandohet që të bëhen në vazhdim analiza dhe vlerësime të tilla për të gjithë aktorët joshetërorë, si dhe sipas fushave të ekspertizës.

- Bazuar në gjetjet e këtij studimi dedikuar rolit dhe kontributit shumë të rëndësishëm, të mundshëm dhe të pritshëm të sektorit privat në procesin e integritimit, rezulton e nevojshme dhe e rekomandueshme një analizë më e thelluar mbi: (a) kapacitetet e sektorit privat për të kontribuar, së bashku me kapacitetet dhe hapësirat për t'u organizuar së brendshmi efektivisht, për të siguruar një kontribut më të mirë, më eficient dhe efektiv, (b) aktivitetet private dhe sektorët, sipas nivelit të ndikimit nga rezultatet e procesit negociator (pak, shumë, maksimalisht), si dhe (c) shkallën e përgatitjes së sektorit privat për të përballuar sfidat e negociimit dhe integritimit Europian të vendit.

Referenca

- ACIT, (2019), Monitorimi qytetar i zbatimit të MSA 2009-2019, publikime OSFA;
- Borzella T., and Buzoga A., (2010), Governing EU accession in transition countries: The role of non-state actors, Macmillan Publishers Ltd. 0001-6810, Vol. 45, 1/2, 158–182;
- Budak J., and Rajh E., (2013), Corruption as an obstacle for doing business in the Western Balkans: A business sector perspective, International Small Business Journal 0(0) 1–18, Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journals, DOI: 10.1177/0266242613498882;
- EMA, (2021), Stakeholders identification and mapping, supported by GIZ and MoFE;
- European Commission, (2014), A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions;
- European Commission, (2020), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Communication on EU enlargement policy;
- European Commission, (2020), Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Zagreb Summit, May 2020;
- European Economic and Social Committee, (2018), Opinion of the European Economic and Social Committee on 'Economic and social cohesion and European integration of the Western Balkans — challenges and priorities' (exploratory opinion) (2018/C 262/03);
- Gordana D., and Nikola M., (2013), EU enlargement policy framework for the Western Balkans: six "c" principles and the new negotiating rules;
- Government of the Republic of Serbia, EU integration Office, (2011), Manual for private sector on EU Pre-accession assistance;
- Jano D., (2015), Albanian CSO involvement at EU accession negotiations: Best practices from previous accession, Occasional Policy Paper, November 2015;
- Lazarevic M., Engelman A., Jordanova R-M., Marovic J., (2014), Coordination Requirements and Institutional Set-up in the EU Accession Process and Negotiations, Background Paper for the Regional Workshop of the Network of EU Integration Offices in South East Europe, 23-25 April 2014, Bečići, Montenegro;
- Lumiste R., Pefferly R., and Purju A., (2008), Estonia's Economic Development: Trends, Practices, and Sources, Commission on growth and development, working paper no.25;
- Mayhew A., (2005), The Preparation of Countries in South East Europe for Integration into the European Union, Sussex European Institute University of Sussex United Kingdom December 2005;
- Pajo O., (2021), Struktura e eksporteve dhe rritja ekonomike, Revista Ekonomike, Banka e Shqipërisë;
- Serbos S., (2008), European Integration and South-Eastern Europe: prospects and challenges for the WB, UNISCI Discussion Papers, N° 18 (October 2008), ISSN 1696-2206 95;
- Simoneti M., Rojec M., and Rems M., (1996), Slovenia: Enterprise sector restructuring and EU accession;
- Vika I., (2019), Sfidat e ekonomisë shqiptare për një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë, Revista Ekonomike, Banka e Shqipërisë.

Cite this article as: Rama, L & Polo, E. ROLI I SEKTORIT PRIVAT NË PROCESIN ANËTARËSUES TË SHQIPËRISË NË BE. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 1, pp. 19-38.